

RADIOSCOPIA INDUSTRIAL

Ciências da Saúde, Edição 113 AGO/22 / 17/08/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7005272

Autoria de:

Carlos Alberto Ilha Dos Santos¹

¹ Medico, bacharel pela Universidade autônoma SAN Sebastian- Paraguai.

Técnico em radiologia especialista em tomografia, arco cirúrgico, radiologia convencional e radiologia contrastado, pela escola técnica em saúde do hospital de clínicas de

Porto Alegre – Rio Grande do Sul

E-mail: Carlosrx308@gmail.com.

RESUMO

A radiografia vem sendo usado nas indústrias, para melhorar a qualidade dos produtos, a segurança e a durabilidade em alguns casos. objetifica-se por meio dessa pesquisa a possibilidade de aplicação da radiologia industrial como coadjuvante para garantir um produto de qualidade industrial. A problemática proposta está direcionada a possibilidade do uso da radiologia como fator para aumentar a durabilidade dos alimentos sem que haja malefícios a saúde do consumidor. A pesquisa se qualifica como bibliográfica com coleta de dados em tese, artigos e outros trabalhos científicos.

Palavras-chave: Radiografia industrial. Radiologia. Raio-X

ABSTRACT

Radiography has been used in industries to improve product quality, safety and durability in some cases. through this research, the possibility of applying industrial radiology as an adjunct to guarantee a product of industrial quality is objectified. The proposed problem is directed to the possibility of using radiology as a factor to increase food durability without harm to consumer health. The research qualifies as bibliographic with data collection in thesis, articles and other scientific works.

Keywords: Industrial radiography. Radiology. X-ray

INTRODUÇÃO

A radiologia é uma ferramenta fundamental em diversos campos com potencial de aplicação à saúde, segurança e produção de todos os produtos industriais, sejam materiais ou alimentos. Consiste em um método de ensaio não destrutivo baseado na absorção diferencial da radiação penetrante pela peça sob teste. Diferentes regiões do componente absorvem diferentes quantidades de radiação incidente devido a diferentes propriedades de absorção resultantes de diferentes densidades, espessuras e composições de materiais.

Pode ser aplicada em diversas áreas industriais como, alimentícias, aeronaves, automóveis, metrô, ferrovias, navios e submarinos, montagem, inspeção, manutenção, controle de qualidade e eliminação de micro-organismos.

Nas indústrias de produção de materiais em metais é necessário a verificação de peças pequenas, verificação essa que não é possível por outro equipamento que não seja o raio-X, pois ele consegue escanear e identificar possíveis falhas nesse tipo de produto. No caso das indústrias alimentícias, a radiologia é aplicada, no controle de qualidade, durabilidade, e inspeção de embalagens ou de corpos estranhos nas embalagens metálicas.

A garantia de um bem-estar e de qualidade de vida é uma preocupação da sociedade atual. A sociedade moderna está cada vez mais atarefada e sem

tempo, incluindo para se alimentar corretamente, recorrendo a alimentos processados de rápido e fácil acesso. Muito disso é fruto do gosto por *fast food* e alimentos industrializados, do desconhecimento dos processos que compõem a comida na mesa e da responsabilidade de quem a faz (Villafuerte, 2021).

Os raios-X na produção de alimentos são um método eficaz, confiável e preciso para identificar contaminantes físicos durante a produção. Não é por acaso que a aceitação da indústria para este tipo de sistema está aumentando na região. Ignorar esses problemas pode levar a grandes prejuízos para a empresa.

O Sistema de Inspeção por Raio-X é usado para inspecionar contaminantes como metais ferrosos e não ferrosos, osso, vidro, cerâmica e plásticos de alta densidade. Hoje, com softwares cada vez mais inteligentes, é possível detectar lacres de embalagens, pesos, rasgos, peças faltantes, embalagens e até defeitos nos produtos metalizados (Food Connection Newsletter, 2022).

Os fabricantes devem implementar sistemas de inspeção por raios-X para proteger a reputação da marca e garantir a segurança do consumidor. Produtos que possuem baixa qualidade prejudicam a reputação da empresa com os consumidores e impactam negativamente seus negócios futuros.

A qualidade do produto deve ser controlada e verificada na linha de produção, e integrar a inspeção por raios X em seus negócios é a maneira mais eficaz de evitar problemas potenciais nas indústrias de alimentos, bebidas e farmacêutica. Reduzir o risco de produtos abaixo do padrão também ajuda os fabricantes a aumentar a lucratividade, evitando a devolução do lote de produtos desnecessários e dispendiosos. Para ter sucesso em um mercado altamente competitivo e cada vez mais global, os fabricantes devem garantir que seus produtos atendam aos padrões de qualidade exigidos por seus clientes (DRAUS, 2022).

Diante do exposto, objetiva-se por meio dessa pesquisa a possibilidade de aplicação da radiologia industrial como coadjuvante para garantir um produto de qualidade industrial. A problemática proposta está direcionada a possibilidade do uso da radiologia como fator para aumentar a durabilidade dos alimentos

sem que haja malefícios a saúde do consumidor. A pesquisa se qualifica como bibliográfica.

A IMPORTÂNCIA DA RADIOLOGIA INDUSTRIAL COMO FERRAMENTA DA QUALIDADE E SEGURANÇA

A radiologia tornou-se uma ferramenta fundamental em diversas áreas, com potencial para ser aplicada na saúde, segurança, e produção de qualquer produto industrial, seja material ou alimentício. Ela consiste em um método de teste não destrutivo baseado na absorção diferencial de radiação penetrante pela peça que está sendo inspecionada. Diferentes áreas da peça absorvem diferentes quantidades de radiação penetrante, devido a diferentes propriedades de absorção, que resultam de variadas densidades, espessuras e composições de materiais.

Essa variação na absorção de radiação pode ser detectada por filme ou tubo de imagem. Também pode ser medida por detectores de radiação de elétrons. A variação indica, entre outras coisas, a presença de falhas ou imperfeições internas no material, por isso é utilizada para detectar anomalias em áreas de materiais específicos que apresentam diferenças de espessura ou densidade em comparação com áreas adjacentes. Sendo, portanto, um método utilizado para detectar defeitos volumétricos com boa sensibilidade (ANDREUCCI, 2006).

Isso também implica na capacidade de o processo detectar pequenos defeitos de espessura no plano perpendicular à viga. As rachaduras dependem da técnica de teste usada. Defeitos volumétricos como bolhas de ar e inclusões que variam de espessura em todas as direções podem ser facilmente detectados, desde que não sejam muito pequenos em relação à espessura da peça.

Indústrias de aeronaves, automóveis, metrô, ferrovias, navios e submarinos não podem funcionar sem a devida qualidade das estruturas mecânicas e materiais utilizados em sua fabricação, montagem, inspeção e manutenção. Todas essas tecnologias são desenvolvidas com o objetivo comum de garantir e proteger a vida daqueles que de alguma forma dependem do bom funcionamento dessas máquinas, como as indústrias; automotiva, petrolífera e petroquímica, além da

geração de energia, incluindo nuclear, siderúrgica, naval e aeroespacial (ANDREUCCI, 2006).

Seja no controle de matéria-prima, do processo de fabricação ou inspeção final, o teste não destrutivo é uma das principais ferramentas de controle de qualidade para produtos fabricados na indústria moderna. Ao inspecionar peças quanto a defeitos internos, a inspeção radiográfica industrial é uma ferramenta poderosa capaz de detectar defeitos tão pequenos quanto alguns milímetros de comprimento, devido à alta sensibilidade. Em outras palavras, a radiografia é um método altamente sensível para detectar defeitos volumétricos (VILLAFUERTE, 2021).

A radiografia é usada principalmente para inspecionar soldas e peças fundidas nas indústrias de petróleo, nucleares, alimentícias, farmacêuticas e de geração de energia, também inspeciona explosivos, armas e mísseis. Desempenha um papel importante na detecção da qualidade de peças ou componentes conforme os padrões de fabricação, especificações e requisitos regulamentares. Fornecendo um registro importante para a documentação de qualidade destes dispositivos (ANDREUCCI, 2006).

A principal razão de tal método desempenhar um papel importante e de destaque na documentação da qualidade do produto inspecionado é a figura projetada do filme de raios-X, que representa a parte interna da peça, o que não é possível visualizar utilizando outros métodos não destrutivos no setor industrial. Os documentos mencionados anteriormente são muito importantes para os técnicos que operam os dispositivos. O certificado de fonte descreve o tamanho do centro de fontes e outras informações acerca dos testes realizados, garantindo assim, uma operação mais confiável e segura.

A Radioscopia (também chamada de “radiografia em tempo real”) é amplamente utilizada na indústria para inspecionar produtos de alumínio fundido e magnésio, bem como plásticos, vidro e outros componentes nas indústrias automotiva, aeroespacial e eletrônica. Por meio do método de inspeção, uma grande vantagem desse método é que não requer o uso de filme

de raios-X. Isso permite que a inspeção de uma série de produtos seja feita de forma rápida e barata.

Existem vários equipamentos de radioscopia industriais disponíveis para aquisição no mercado atual, mas eles funcionam basicamente da seguinte forma: as peças são fixas a um manipulador (permitindo a movimentação dos objetos) dentro de uma cabine blindada com uma ampola de raios-X, local. Compõe-se, portanto, de três elementos principais: uma blindagem, uma fonte radioativa e um dispositivo para expor a fonte (RUIZ, 2020).

A INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA

Grande parte dos alimentos produzidos nas indústrias mundiais, são perdidos antes que alcancem o consumidor. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), reduzir a lacuna entre oferta e demanda de alimentos, inevitavelmente significará menos perda de alimentos. Além disso, o processo de globalização está contribuindo para a disseminação de doenças através dos alimentos. Portanto, tratamentos que possam prolongar a vida de prateleira e garantir a segurança alimentar podem ser ferramentas valiosas para minimizar tais problemas (Junior e Vital, 2021).

O uso da radiação na indústria alimentícia tem sido proposto principalmente para a desinfecção de materiais (remoção de microrganismos), sempre de forma controlada para evitar danos ao consumidor. Os alimentos mais expostos à radiação são frutas, verduras, grãos e subprodutos animais (aves, peixes, carne bovina). Em 1993, a American Medical Association aprovou o uso de radiação para remover microrganismos em alimentos processados (DIAS, 2019).

A irradiação de alimentos é um processo de tratamento físico no qual alimentos embalados ou a granel são expostos a doses controladas de radiação ionizante por um período de tempo especificado para fins sanitários, fitossanitários e/ou técnicos. É importante ressaltar que o uso da irradiação no processamento de alimentos tem se mostrado um método viável e eficaz de desinfecção, esterilização e conservação sem alterar as propriedades sensoriais dos alimentos.

O uso de radiação alimentar começou por volta de 1950 com o programa da Comissão de Energia Atômica dos EUA. No Brasil, o uso de radiações ionizantes para fins alimentícios é regulamentado pela RDC nº 21 de 26 de janeiro de 2001. Esse método provém de fontes de radiação que emitem raios gama, tais como: Isótopos de Cobalto 60 e Césio 137, ou isótopos de geradores de radiação (raios X ou feixes de elétrons) que atuam nas moléculas de DNA/RNA, inibindo assim a replicação de microrganismos contaminantes como bactérias e parasitas (*Mendonça, 2022*). Significativamente, preveni a brotação de tubérculos e brotação de vegetais.

Ao contrário do conhecimento vulgar, os princípios utilizados no processo de irradiação são semelhantes aos utilizados pelo micro-ondas para aquecer alimentos, portanto, mesmo que o alimento seja irradiado, torna-se radioativo e potencialmente perigoso. A irradiação é uma alternativa segura ao uso de conservantes químicos, pois é potencialmente tóxica/cancerígena e tem uma proporção significativa de efeitos adversos.

Os conservantes mais utilizados, como nitritos, nitratos, ácido benzoico e derivados, possuem metabólitos potencialmente carcinogênicos, teratogênicos e mutagênicos, além de erupções cutâneas, neuropatias, associadas a eventos adversos como irritação da mucosa. Portanto, a irradiação de alimentos é uma alternativa viável para conservação e desinfecção de alimentos, pois é um método eficaz para aumentar a segurança microbiológica em longo prazo e reduzir riscos e eventos adversos, além de prolongar a vida útil. Redução de Resíduos (*Mendonça, 2022*).

CONCLUSÃO

A radiologia tornou-se uma ferramenta fundamental em diversos campos com potencial de aplicação à saúde, segurança e produção de todos os produtos industriais, sejam materiais ou alimentos.

Consiste em um método de ensaio não destrutivo baseado na absorção diferencial da radiação penetrante pela peça sob teste. Diferentes regiões do componente absorvem diferentes quantidades de radiação incidente devido a

diferentes propriedades de absorção resultantes de diferentes densidades, espessuras e composições de materiais.

A radiação é usada para aumentar a vida útil dos alimentos eliminando bactérias que aceleram a sua decomposição. Esse método é chamado de irradiação, que elimina ou inativa diversas bactérias.

No Brasil muitas empresas adotam o uso dos raios-x para garantir uma melhor qualidade na entrega final dos produtos processados, embora haja poucos estudos sobre essa prática, alguns sites especializados na implementação da radiografia industrial na indústria alimentícia retrata os benefícios desse método, demonstrando que é possível identificar objetos indesejáveis que estejam nos alimentos, é necessário mais estudo na área, para melhor compreender.

O campo da radiação é um grande leque de possibilidades que abrangem as indústrias, possibilitando o desenvolvimento tecnológico é a melhora na segurança e qualidade dos bens de consumo. Em síntese é possível afirmar que o papel da radiologia na indústria é indispensável e deve ter maior investimento para sua aplicação.

REFERÊNCIAS

ANDREUCCI, Ricardo. Iniciação à radiologia industrial. Ed. Mar. / 2006. Disponível em: <https://portalidea.com.br/cursos/b6bcaa67a33b2f3af90bb88302d765c2.pdf>. Acesso em: 04 de agosto de 2022.

Dias, Diogo Lopes. Uso da radiação na indústria de alimentos. 2019. Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/quimica/uso-radiacao-na-industria-alimentos.htm>. Acesso em: 10 de agosto de 2022.

DRAUS, Christy. O futuro dos sistemas de inspeção por raios x na indústria alimentícia. **Eagle**. 2022. Disponível em: <https://www.eaglepi.com/blog/the-future-of-x-ray-inspection-systems-in-the-food-industry/>. Acesso em 04 de agosto de 2022.

Junior, Murillo Freire. Vital, Hélio de Carvalho. Irradiação. Embrapa. 2021.

Disponível em: <https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica/tematicas/tecnologia-de-alimentos/processos/tipos-de-processos/irradiacao>. Acesso em: 08 de agosto de 2022.

Mendonça, Isabelle Maria Maciel Alcântara. Irradiação de alimentos: uma alternativa ao uso de conservantes químicos. ISSN: 2446-6042. EEDIC. Disponível em:

<http://publicacoesacademicas.unicatolicaquixada.edu.br/index.php/eedic/article/view/4891>. Acesso em: 10 de agosto de 2022.

Ruiz, Alexandre Tadeu De Almeida. Radioscopia Industrial. 2020. Disponível em:

<https://maximgroup.com.br/radioscopia-industrial/>. Acesso em: 04 de agosto de 2022.

Vantagens dos sistemas de raio-X na produção de alimentos. **Food Connection Newsletter**. disponível em: <https://www.foodconnection.com.br/materiais-para-baixar/nova-rotulagem-nutricional-saiba-regras-e-o-impacto-na-industria>.

Acesso em: 04 de julho de 2022.

Villafuerte, Cobos, A. L. Análisis del uso de tecnología de imágenes thz como alternativa para el control de calidad de alimentos procesados. 2021. *Tese (mestrado-INGENIERO EM ELEINFORMÁTICA)*. Disponível em:

<http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/55975>. Acesso em: 04 de agosto de 2022.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia

Este impacto é gratuito para a comunidade acadêmica de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil